

Potenzial des Legens

Legen als Ausgangspunkt für mathematisches Lernen.

Text: Sandra von Grünigen und Marion Diener

«Schaut das Punktebild an und merkt es euch. Legt es nach, ohne es nochmals anzuschauen. Besprecht miteinander, wie ihr euch das Punktebild gemerkt habt.»

Diese Legeaufgabe hat zum Ziel, dass sich die Kinder von der Wahrnehmung einzelner Punkte lösen und sich im Erkennen von Gruppen und im Weiterzählen weiterentwickeln. Über verschiedene Vorgehensweisen zu sprechen, unterstützt das Lernen der Kinder. Mathematisch lernen sie, dass sich eine grosse Menge in kleinere Teilmengen zerlegen und wieder zusammensetzen lässt und dass die Reihenfolge, in der die Teile zusammengesetzt werden, die Menge nicht beeinflusst. Dieser Sachverhalt wird als Teil-Ganzes-Konzept bezeichnet und bildet eine Voraussetzung für das spätere Rechnen. Durch diese Aufgabe, die gezielt einen wesentlichen mathematischen Aspekt aufnimmt, animiert die Lehrperson die Kinder zu sprachlichen Äusserungen.

Die folgenden Abbildungen und Formulierungen zeigen, was Kinder innerhalb der obigen Aufgabe legen und sagen könnten:

Kind A: «Ich sehe zuerst auf einen Blick eine Vierergruppe, von oben nach unten, und lege darum zuerst diese Punktereihe. Danach lege ich nochmals Punkte dazu, wie ein Kreuz. Ein Punkt gehört zu beiden Reihen. Der ist schon da.»

Kind B: «Ich sehe eine Fünfergruppe auf einen Blick. Sie sieht wie eine Würfelfünf aus. Aber es hat noch mehr Punkte: einen daneben und einen darunter.»

Im Zusammenhang mit solchen Aufgaben ist eine aktive Lernbegleitung nötig. Während die

Kinder einander in Gruppen erzählen, wie sie sich das Punktebild gemerkt haben, lenkt die Lehrperson mit gezielten Fragen auf wichtige fachliche Inhalte hin.

«Was siehst du auf einen Blick?»

«Welche Gruppe von Punkten hilft, dass du dir das Punktebild merken kannst?»

«Gäbe es auch noch andere Möglichkeiten, dir das Punktebild zu merken? Welche?»

«Welches Beispiel ist für dich einfacher/am einfachsten? Warum?»

«Wer hat es gleich wie/anders als du gemacht? Was ist anders/gleich?»

Sprache erarbeiten

Solche Beschreibungen von Kindergartenkindern sind nicht selbstverständlich. Sie sind Resultat eines bewusst gestalteten Unterrichts, der Handlungen und Veranschaulichungen als Ausgangspunkt für fachliche Gespräche nutzt. Damit dies möglich ist, müssen Begriffe und Satzstrukturen sorgfältig erarbeitet werden. An Begriffe wie «Würfelfünf» oder «Zweiergruppe», aber auch an Wörter wie «zuerst», «untereinander» beziehungsweise «daneben» oder an Formulierungen wie «(nicht) auf einen Blick ...» müssen die Kinder herangeführt werden.

Diese sprachbewusste Erarbeitung erstreckt sich über mehrere Tage. Die Lehrperson agiert mehrfach als Modell: Sie handelt exemplarisch, denkt dabei laut und fordert die Kinder gleichzeitig mit gezielten Fragen zum Sprechen auf. So werden die Kinder zunehmend befähigt, über ihre gelegten Produkte zu sprechen.

Legen fördert mentales Handeln

Die Beispiele zeigen das Potenzial des Legens von Punktebildern beim Mathematiklernen. Gelingt das Legen nicht auf Anhieb, können die Kinder durch Umlegen nachbessern. Als Legematerial eignen sich Wendepunkte, aber auch Muggelsteine, Erdnüsse, Sterne oder Ähnliches. Wichtig ist, dass alle Kinder identisches Material bekommen, das nicht vom mathematischen Kern, der Anordnung der Punkte, ablenkt. Auch beim Legen von Mustern, symmetrischen Bildern, Reihenfolgen oder beim Zusammensetzen und Zerlegen von Formen lernen die Kinder, Strukturen zu sehen und zu verinnerlichen. Zudem bauen sie Fähigkeiten zum mentalen Handeln auf. Legen und damit verbundene Sprachhandlungen unterstützen den Erwerb zentraler mathematischer Fähigkeiten und sind deshalb sowohl für die Kindergartenstufe als auch für die folgenden Schulstufen von zentraler Bedeutung.

Sandra von Grünigen, M. A.

ist Dozentin für Fachdidaktik Mathematik in der Aus- und Weiterbildung (PHZH), Primarlehrerin und Lehrmittelautorin.

Dr. phil. Marion Diener

ist Dozentin für Fachdidaktik Mathematik in der Aus- und Weiterbildung (PHZH), Primarlehrerin und Lehrmittelautorin.

>>> Erweiterter Artikel
und Literatur <<<

Punktebild zum Merken

Kind A.

Kind B.